

w kooperacji z:

ARARAD ARCHEOLOGIA ARCHITEKTURA Radosław Gliński | ul. Sportowa 12a/1 | 51-149 Wrocław
NIP: 8151647904 | REGON: 380782169
glinrad@googlemail.com

Sprawozdanie z badań archeologicznych w obrębie zanikłej wsi Zültzendorf w Sulisławiu, gm. Grodków, woj. opolskie

mgr Maksym Mackiewicz, mgr Radosław Gliński,

lic. Konrad Burek, dr Mateusz Krupski

kierownik projektu: dr Maria Legut-Pintal

Instytut Archeologii Uniwersytet Wrocławski

Prace na zlecenie Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego
prowadzone na podstawie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych nr 37/A/2022
wydanego przez Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dnia 28 lutego 2022 r.

Świdnica-Wrocław 2023

- W obrębie domniemanej zanikłej średniowiecznej wsi przeprowadzono badania sondażowe.
- Wykopy zostały wytyczone w oparciu o ukształtowanie terenu i wyniki badań geofizycznych.
- Zarejestrowano konstrukcje kamienne będące być może relikdami podziałów przestrzeni (granic) lub fundamentami budynków – niewielkie powierzchniowo wykopy nie dostarczyły bardziej precyzyjnych informacji.
- Pozyskano liczny materiał zabytkowy: przede wszystkim nieszkliwioną ceramikę o cechach późnośredniowiecznych, grudy polepy konstrukcyjnej oraz kilkadziesiąt przedmiotów metalowych
- Silnie zbielicowane podłoże powodowało znaczne ograniczenia w obserwacji naturalnych i antropogenicznych nawarstwień.
- **Stanowisko wymaga ujęcia w ewidencji zabytków archeologicznych, a także zważywszy na jego unikatowość – wpisu do rejestru zabytków archeologicznych.**

1. Wstęp	4
3. Stan badań	5
4. Historia wsi	7
5. Charakterystyka stanowiska	9
6. Lokalizacja wykopów sondażowych	10
7. Metoda eksploracji i dokumentacji	13
8. Charakterystyka jednostek stratygraficznych	15
9. Konstrukcje zarejestrowane w obrębie wykopów	19
10. Materiał ruchomy	23
11. Podsumowanie	25
12. Potencjalne zagrożenia dla stanowiska	26
14. Literatura i źródła	28
15. Dziennik badań	29
16. Wybór fotografii terenowych	32
18. Inwentarz zabytków masowych	37
19. Inwentarz fotografii	38
20. Tablice	41

1. Wstęp

Badania archeologiczne na obszarze zanikłej wsi Zülzendorf, której ślady zachowały się w pobliżu dzisiejszej wsi Sulisław (gm. Grodków, pow. brzeski, woj. opolskie) wykonano na zlecenie Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Szewska 48, 50-139 Wrocław. Badania te związane były z realizacją zadań zaplanowanych w projekcie badawczym kierowanym przez dr Marię Legut-Pintal, pt. „Metrologiczne aspekty badań nad średniowiecznymi miastami i wsiami. Śląsk na tle rozwiązań europejskich” (NCN, Sonata 16, nr 2020/39/D/HS3/01549). Podstawowym celem projektu była odpowiedź na pytanie o sposób rozmierzenia siedliska wsi i jej pól uprawnych oraz sposób oznaczania granic w terenie. Dodatkowe pytania, dotyczyły zagadnienia sposobu zagospodarowania działki siedliskowej i przyczyn zaniku wsi.

Prace realizowano na podstawie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych nr 37/A/2022 wydanego przez Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dnia 28 lutego 2022 r. na działkach leśnych o numerach ewidencyjnych 222, 223, 241 i 242 w okresie od 11 do 19 lipca 2022 r. Pracami terenowymi kierowali Maria Legut-Pintal (kierownik projektu), Maksym Mackiewicz (Fundacja Archeolodzy.org) oraz Radosław Gliński (ARARAD Archeologia Architektura).

2. Lokalizacja stanowiska

Pozostałości zanikłej średniowiecznej wsi Zülzendorf znajdują się ok. 4,6 km na zachód od centrum Grodkowa, w kompleksie leśnym należącym do obrębu Sulisław. Zidentyfikowane relikty wsi oddalone są o ok. 2,2 km na wschód od zabudowań wsi Gałęczycze, 1,7 km na północ od Wójtowic i 2,2 km na południe od Lubcza. Obszar identyfikowany z siedliskiem wsi położony jest na wysokości ok. 180-187 m n.p.m. Leży na wschodnim stoku niewielkich bezimiennych wzniesień na terenie łagodnie opadającym ku wschodowi, między bezimiennymi dopływami Grodkowskiej Strugi i Lubeckiego Potoku.

Ryc. 1. Lokalizacja stanowiska na mapie topograficznej.

3. Stan badań

Przybliżona lokalizacja dawnej wsi była znana przez okolicznych mieszkańców w okresie przedwojennym, a pamięć o zanikłej osadzie utrwaliły nazwy polne (Lorenz 1930). O położeniu i reliktach zanikłej wsi pisał związany z pobliskim Grodkowem regionalista Oskar Vug (1890, 96-98). Miały stąd pochodzić znaleziska przedmiotów metalowych, m.in. podków. Zarejestrował także odkrycie konstrukcji kamiennej, muru lub bruku kamiennego, posadowionej na głębokości ok 0,5 m poniżej poziomu gruntu. Vug znał także położenie niewielkiego nasypu o wysokości ok. 1 m i średnicy 5 m oraz zidentyfikował system grobli dawnych stawów, który interpretował jako ogrodzenia folwarku i dawnej karczmy - ponieważ, część lasu, w której się znajdowały nazywano *Kretschamhau*. Inne wały znalezione na obszarze Vug interpretował jako umocnienia z okresu wojny trzydziestoletniej - "Schwedenschanze". Z terenu stanowiska pochodziło także znalezisko monety z datą "1620". Los zabytków pozyskanych w okresie przedwojennym jest nieznan.

W okresie powojennym nie zidentyfikowano pozostałości opuszczonej wsi w toku badań AZP. Z zanikłą średniowieczną wsią Zülzendorf Dominik Nowakowski zidentyfikował stanowisko Jędrzejów nr 2 (AZP 2/89-31) (Nowakowski 2017, 487).

Ryc. 1. Numeryczny model terenu z relikami zanikłej wsi Zultendorf.

Do odkrycia rzeczywistej lokalizacji zanikłej wsi przyczyniła się publikacja numerycznego modelu terenu z danych z lotniczego skanowania laserowego (Legut-Pintal 2017, 2018). W 2014 r. przeprowadzono weryfikację terenową stanowiska. W zagłębieniach terenu związanych z zerowaniem dzików odnaleziono nieliczne fragmenty ceramiki późnośredniowiecznej i nowożytnej oraz fragmenty przepalanej gliny (zabytków nie zbierano). Stwierdzono zniszczenie centralnej części stanowiska związane z budową drogi leśnej na nasypie, a także nieliczne leje po wybuchach z okresu drugiej wojny światowej. Rozpoznano słabo zarysowane struktury związane z zagospodarowaniem wsi - nierówności terenu będące śladem po granicach zagród i groble.

Przed badaniami w 2022 r. ponownie przeprowadzono wizję lokalną stanowiska. Stwierdzono naruszenie części siedliska wsi w związku z intensywną gospodarką leśną i prowadzeniem nowych nasadzeń, a także wkopy związane z rabunkową działalnością nielegalnych poszukiwaczy zabytków.

4. Historia wsi

Źródła historyczne nie pozwalają na ustalenie dokładnego czasu powstania wsi. Najprawdopodobniej została założona w drugiej połowie XIII w. wraz z innymi wsiami wokół Grodkowa. Wieś Sulisława – *villa Sulislai sive Czulczkindorf* po raz pierwszy wymieniana jest w Liber Foundationis (ok. 1305-1315) wśród wsi okręgu grodkowskiego. Następnie figuruje w spisie wsi zakupionych przez biskupa i kapitułę w 1344 roku. W obrębie władztwa terytorialnego biskupów wrocławskich wieś znajdowała się do czasu jej zaniku. Ze względu na podobieństwo nazwy do wsi Sulisławice (niem. Zülzendorf) pow. ząbkowicki, część powyższych źródeł błędnie była przypisana do tej istniejącej wsi.

W drugiej połowie XIV w. dobra we wsi miał Mikołaj Samborowic/Czambor (?), rycerz na dworze książąt brzeskich.

1370 - Niczko Czambori ze *Swirczow* sprzedał czynsz 7 mk rocznie na swych dobrach w Zülzendorf (Engelbert nr 196) Wieś, z której pisał się Niczko *Swirczow* utożsamiana jest z przez wydawcę ze Świerczowem pow. Namysłowski, jedna z interpretacji podaje, że mógł być to folwark Zultzhof (Woźniak - Rycerstwo opolskie).

1373 - Niczko Czambori ustanowił rentę dożywotnią na wsi Zülzendorf dla swojej żony Elżbiety z Pogorzeliów (Engelbert nr 379)

1377 Vincencius Czambori i jego bratanek sprzedali 10 mk rocznego czynszu z Zülzendorf za 100Mk na ołtarz w kościele Marii Magdaleny we Wrocławiu (Engelbert nr 712)

1380 r - Niczko von Swirczow sprzedał 7 Mk rocznego czynszu ze wszystkich dóbr w Czulczendorff mieszczanom grodkowskim Peschco Rosenow i Petzco Hertwig za 70 MK. (Engelbert nr 1014)

Folwark lub przysiółek Schuluschow (Zultzhof?) pojawił się w 1375 roku w dokumencie sprzedaży przez Marcina syna Henryka z Niemczy połowy łana Miczkowi z Johnsorf (Janowa gm. Otmuchów?) (Engelbert nr 602).

1473 r. - dobra należały do Henryka Bocka (Heincze Bock - Besitzer von dorf und Gut Czulczendorf (Lorenz 1930).

Wieś wzmiankowano jeszcze w 1608/1609, kiedy jej właścicielem był Heinrich Buchta von Buchtitz auf Zülzendorf (Scholtz B. W., 2011; Kastner Archiv 1, s. 246). W sąsiedztwie wsi znajdował się las, z którego pozyskano drewno na odbudowę zniszczeń wojennych w Grodkowie i sąsiednich wsiach (Klein Neudorff, Ober- i Nieder- Tarn) w 1633 r. (Wittwe

1867, s. 71-72). Niewykluczone, że działania wojenne dotknęły także mieszkańców Zülzendorf. Najprawdopodobniej wieś została zupełnie opuszczona po wojnie 30-letniej.

We wspomnianej przez Lorenza notatce z 1655 r. wskazano, że na gruntach wsi, która została doszczętnie zniszczona, założono po wojnie folwark Zulzenhof (obecnie Sulisław). Wieś jako *Zilzendorf* zaznaczono jeszcze jako osadę z majątkiem rycerskim na mapie Scultetusa wydanej w 1658 r. (Ryc. 2) W opisie dóbr leśnych z 1759 r. wzmiankowano w pobliżu Sulisławia kilka nazw wskazujących na istnienie wcześniejszego osadnictwa m.in. “das Grenze gegen das alte dorf”. W XIX w. przybliżoną lokalizację siedliska i rozłogów wsi wskazywały nazwy polne.

Ryc. 2. J. Scultetus, 1658, Ducatus Silesiae Grotganus cum Districtu Episcopali Nissensi Delineatore Iona Sculteto, Silesio; <https://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/publication/21973/edition/34196/content>

5. Charakterystyka stanowiska

Zachowana część siedliska wsi stanowi prostokąt o wymiarach ok. 210 x 460 m, dłuższą osią skierowany w kierunku NNE-SSW. Pierwotnie siedlisko wyznaczały zapewne ogrodzenia z materiałów nietrwałych i być może drogi zagumienne lub rowy melioracyjne. Obecnie granica siedliska jest słabo czytelna i wyznacza ją od zachodu rozsypisko niskiego nasypu, a od wschodu dawna droga leśna. Nie jest jasne, czy granica lasu stanowi granicę stanowiska, czy też miało ono swoją kontynuację w części zajętej obecnie przez pola orne. Południową część stanowiska porasta stary las dębowy i mieszany, w części północnej młodnik, część stanowi zorganizowana uprawa leśna.

Minimalny zasięg siedliska wsi określają punkty o następujących współrzędnych:

	E	N
P1	381117.82	315210.45
P2	381285.83	315709.19
P3	381464.43	315662.88
P4	381305.68	315190.60

Tabela. 1. Współrzędne narożników minimalnego zasięgu siedliska wsi (PUWG 1992).

Analiza numerycznego modelu terenu

Na podstawie analizy cieniowanego modelu reliefu wykonanego z danych z lotniczego skanowania laserowego oraz z nalogów z lidarum umieszczonego na powietrznym statku bezzałogowym, wykonano analizę anomalii terenowych. Zachowane relikty wydają się dawać podstawę do interpretacji typu morfogenetycznego zanikłej wsi jako wsi z nawsiem (tzw. typ Angendorf) (Szulc 1968). Wewnętrzny prostokątny plac miałby szerokość ok. 40 m, natomiast rzędy zagród po jego obu stronach szerokość ok. 90 m. Analogiczne rozplanowane wsie znajdują się w najbliższym sąsiedztwie, m.in. Lubez, Wojsław czy Kolnica, chociaż ich szerokość jest przeważnie większa i dochodzi do 300 m. Podobną szerokość mają natomiast wsie ulicowe Gnojna i Gałązcyce oraz zanikła średniowieczna wieś Goschwitz na Wzgórzach Strzelińskich (Fokt, Legut-Pintal 2016, 134). Pierwotna długość zanikłej wsi nie jest znana, być może miała ona swoją kontynuację na terenie zajęтым przez pola uprawne, gdzie anomalie terenowe nie są dzisiaj czytelne.

Zalesiony obszar wokół siedliska pierwotnie stanowiły pola uprawne wsi. Część rozłogów widoczna jest na numerycznym modelu terenu, chociaż powierzchnia gruntu została znacznie przekształcona w wyniku prowadzenia gospodarki leśnej. Prawdopodobnie po zaniku wsi, areal pól wsi Zülzendorf został podzielony między późniejszy folwark Sulisław

oraz wieś Lubcz, której pola wchodzą obecnie w przestrzeń między dawną wsią a Grodkowem.

6. Lokalizacja wykopów sondażowych

Ze względu na dość gęste zalesienie stanowiska jedyną przestrzenią dostępną do szerszego rozpoznania były działki znajdujące się w południowo-wschodniej części dawnej wsi. Analiza numerycznego modelu terenu wskazała, że strefa ta jest relatywnie najmniej przekształcona przez późniejsze prace leśne, choć i tak elementy organizacji tej przestrzeni są słabo czytelne. Również, ze względu na zdecydowanie mniej gęste zalesienie, to jedynie ten fragment stanowiska stwarzał warunki do przeprowadzenia badań geofizycznych. W ich toku zarejestrowano m.in. liniowe układy wysokodynamicznych anomalii, interpretowanych wstępnie jako depozyty wysokopodatnych magnetycznie materiałów, jak np. polepy lub spalenizny, pochodzących ze zniszczonych ścian. Na obecność destruktu zabudowy wskazywały też drobiny polepy obserwowane w kretowinach oraz sporadycznie pojawiające się na powierzchni kamienie mogące pełnić rolę materiału budowlanego.

Głównym założeniem badań sondażowych było rozpoznanie pojedynczej wiejskiej parceli i próby rekonstrukcji sposobu jej zagospodarowania oraz form oznaczania granic. Wykopy, zgodnie z ustaleniami z pracownikami służb leśnych, miały przyjąć formę wąskich i długich sondaży, co wydawało się też wpasowywać w oczekiwania pierwszego sezonu badań i wstępnego rozpoznania stanowiska.

Lokalizację wykopów ustalono wstępnie w oparciu o dane teledetekcyjne i wyniki badań geofizycznych, nieznacznie korygując ją w terenie dla uniknięcia kolizji z drzewami i ich korzeniami. Narożniki wykopów wytyczono z użyciem tachimetru laserowego. Współrzędne zostały powiązane z danymi z Państwowego Układu Współrzędnych Geodezyjnych 1992 (PUWG 1992) na podstawie punktów wytyczonych za pomocą urządzenia GPS-RTK. Koordynaty narożników wykopów zestawia Tabela 2.

ID	E	N
S1_1	381307,01	315399,90
S1_2	381312,11	315396,73
S1_3	381313,17	315398,43
S1_4	381319,96	315394,20
S1_5	381318,90	315392,51

S1_6	381319,75	315391,98
S1_7	381319,22	315391,13
S1_8	381306,49	315399,05
S2_1	381316,13	315380,38
S2_2	381313,34	315370,78
S2_3	381312,38	315371,06
S2_4	381315,17	315380,66

Tabela 2. Współrzędne narożników wykopów (PUWG 1992).

Wykop 1 wytyczono w przybliżeniu w osi NW-SW. W założeniu miał przecinać granicę oddzielającą front działki i nawsie, sięgając w głąb parceli dla objęcia także domniemanych reliktyw zabudowy zarejestrowanej w toku badań geofizycznych. Początkowo wykop miał wymiary 1 x 15 m. Jeszcze pierwszego dnia prac, po usunięciu wierzchniej warstwy, na 8-metrowym odcinku został poszerzony do 3 m, co miało na celu lepsze rozpoznanie organizacji przestrzeni i rysujących się w tym miejscu struktur kamiennych.

Wykop 2 wytyczono dla rozpoznania południowej granicy działki, której przebieg rysował się w danych ALS, a także natury równoległej do niej, liniowej struktury zarejestrowanej za pomocą pomiarów geoelektrycznych. Sondaż miał wymiary 1 x 10 m i był zorientowany w osi NNE-SSW.

Ryc. 3. Lokalizacja wykopów. PUWG 1992. Skala 1:250. Współrzędne narożników opisane w tabeli 1.

Ryc. 4. Lokalizacja wykopów na podkładzie mapy magnetycznej (z lewej) i elektrooporowej (z prawej). PUWG 1992. Skala 1:250.

7. Metoda eksploracji i dokumentacji

Wierzchnią warstwę podłoża, czyli luźno związaną ściółkę usunięto mechanicznie do poziomu ok. 10 cm, odkładając ziemię na plandecę. Eksplorację kolejnych nawarstwień prowadzoną metodą mieszaną. Wobec słabo czytelnych granic poszczególnych jednostek stratygraficznych, prowadzono eksplorację warstwami mechanicznymi, początkowo o głębokości 20, a potem 10 cm. Wyznaczało to kolejne poziomy dokumentacyjne. W pobliżu struktur kamiennych prace prowadzono już małymi narzędziami, plastycznie usuwając zalegające na nich nawarstwienia, w miarę możliwości pozostawiając odkrywane kamienie,

usuwając jedynie mniejsze, występujące pojedynczo, co do których nie dopatrywano się przynależności do konstrukcji.

Podstawową aparaturą pomiarową używaną podczas badań był tachimetr laserowy Leica TPS1200, którego lokalizacja była dowiązana do współrzędnych PUWG1992. Kołki domiarowe do „wcięcia wstecz” wytyczono w otwartej przestrzeni (skrzyżowania leśnych dróg) za pomocą odbiornika GPS-RTK Stonex S8N Plus z poprawkami ASG-EUPOS, a następnie za pomocą tachimetru przeniesiono w pobliże obszaru prac. Tachimetru używano do wytyczania narożników wykopów oraz podczas ich poszerzania, do bieżących niwelacji, a także do namierzania markerów podczas wykonywania dokumentacji fotogrametrycznej.

Podstawą dokumentacji była fotogrametria wykonywana po zakończeniu każdego poziomu eksploracji. Fotografie wykonywano za pomocą aparatu Nikon D800, zwykle z optyką Nikkor 16-35 lub 24-120. Modele opracowano za pomocą oprogramowania Agisoft Metashape Professional 1.8 preferując ustawienie wszystkich parametrów rekonstrukcji na poziomie „high”. Produktem końcowym były zgeofererowane ortofotomapy i numeryczne modele terenu.

W większości sytuacji warunki pogodowe pozwoliły na wykonanie zobrazowań wolnych od cieni drzew i przebłysków padającego światła. Gdy było to możliwe, czekano na odpowiednie warunki pogodowe, umożliwiające wykonanie zdjęć w całkowitym zacienieniu, gdyż dokumentacja całych wykopów nie pozwalała na sztuczne, miejscowe ich osłonięcie. Niestety, dokumentacja ostatnich poziomów prowadzona była w bezchmurny dzień, przez co zawiera liczne artefakty spowodowane zróżnicowaniem oświetlenia.

Dane przestrzenne na bieżąco umieszczane były w projekcie QGIS. Ortofotomapy zostały zwektoryzowane w CAD i następnie umieszczone w GIS. Dodatkowe informacje i interpretacyjne nanoszono w postaci warstw wektorowych wskazując zasięgi poszczególnych jednostek stratygraficznych, niwelacje itp. Bieżąca dokumentacja cyfrowa pozwoliła na ograniczenie potrzeby wykonywania tradycyjnych rysunków, na rzecz schematycznych szkiców w dzienniku badań.

Dokumentację opisową prowadzono w dzienniku badań. Opisy wydzielanych kontekstów wykonywano na specjalnie przygotowanych kartach jednostek stratygraficznych.

Zakładając, że badania będą prowadzone w obrębie niewielkich, ograniczonych przestrzennie kontekstów przyjęto numerację, bazowo trzycyfrową, gdzie pierwsza cyfra wskazuje na

numer wykopu, a dwie kolejne numer kontekstu w jego obrębie – tzn. pierwsza jednostka w pierwszym wykopie miała numer 101.

8. Charakterystyka jednostek stratygraficznych

J. s. 101

Jednostka wyznaczona dla próchnicznej warstwy powierzchniowej w obrębie wykopu 1. Zbita, dość jednorodna, o szaro-brązowej barwie. Usuwana mechanicznie na całej powierzchni wykopu, do głębokości ok. 15 cm względem poziomu podłoża. W jej spągu zaczęły ujawniać się struktury kamienne. W jednostce tej znajdował się liczny materiał zabytkowy (nr inw. M1). Pozyskano ponad 300 ułamków ceramiki – głównie nieszkliwionej, o cechach późnośredniowiecznych, pozyskano także kilka ułamków polepy również z odbitymi śladami elementów konstrukcyjnych. Ponadto pozyskano ok. 30 przedmiotów metalowych, w większości mocno skorodowanych. Tylko niektóre pozwalały na identyfikację – np. jako pozostałości narzędzi. Większość stanowiły fragmenty mniej rozpoznawalne, często o młodszej metryce np. odłamki amunicji.

J. s. 102

Jednostka wydzielona poniżej j. s. 101, na wschód od linii kamieni interpretowanych jako miedza rozdzielająca działkę i nawsie. Niejednorodna, szaro-brązowa, z wtrąceniami zlasowanej polepy i spalenizny. Warstwę tę eksplorowano do głębokość ok. 15 cm (30-35 cm względem podłoża), do momentu gdy struktury kamienne bardziej wyraźnie zaczęły wyznaczać podziały tej przestrzeni. Z poziomu tego pozyskano 200 ułamków ceramiki, dość rozdrobionej, nieszkliwionej, o cechach późnośredniowiecznych. Warstwę tę należałoby ostrożnie interpretować jako poziom destruktyw przemieszany w toku późniejszej działalności z poziomem użytkowym.

J. s. 103

Jednostka wydzielona w północno-zachodniej części wykopu 1, poniżej j. s. 101. Jej wschodnią granicą była linia kamieni wstępnie zinterpretowana jako miedza oddzielająca działkę i nawsie. Wypełnisko było zbite, jednorodne, szaro-żółte. Zachowany poziom miał miąższość nie przekraczającą 10-15 cm. Z warstwy tej pozyskano 34 ułamki ceramiki o cechach późnośredniowiecznych oraz 4 grudy polepy. Jednostkę stratygraficzną można interpretować jako pozostałość nieutwardzonego poziomu użytkowego w strefie nawsia.

Nawarstwienia zalegające poniżej uznano za nieprzemieszane, naturalne, dlatego zdecydowano o zakończeniu eksploracji na tym poziomie.

J. s. 104

Pas nawarstwień o szerokości ok. 1-1,30 m o słabo czytelnych granicach, wydzielony sztucznie poniżej j. s. 102 w strefie pomiędzy kamiennym brukiem (j. s. 105), a domniemanym reliktem zabudowy (j. s. 111). Wypełnisko zbite i twarde, niejednorodne z licznymi grudkami polepy (zwykle mocno rozmytymi) oraz drobinami węgla. Liczny materiał ceramiczny o cechach późnośredniowiecznych (53 fragmenty). Ostatni poziom eksploracji.

J. s. 105

Znacznych rozmiarów skupisko otoczków i kamieni łamanych o zróżnicowanej średnicy wahającej się od 0,05 do 0,3 m zlokalizowane w zachodniej poszerzonej części wykopu. Na osi N-S rozciągało się na odcinku ok. 2,2 m, na osi E-W – ok. 1,6 m. W Do jednostki tej włączono również pojedyncze kamienie w narożniku NW, choć nie ma pewności, czy nie są one rozsypiskiem tej lub innej struktury. Pomiędzy kamieniami natrafiano na fragmenty naczyń ceramicznej, których pozyskano łącznie 9 (nr inw. M5). Wstępnie uznano tę strukturę za utwardzoną miedzę rozgraniczającą działkę od nawsia.

J. s. 106

Wydzielona arbitralnie ciemnoszara, zbita, twarda i niejednorodna warstwa rozciągająca się w przestrzeni pomiędzy południową krawędzią wykopu, a linią kamieni oznaczoną jako j.s. 110. Była starsza niż j.s. 102, a równoczesowa ze 107 i zapewne 104. Zawierała wtrącenia antropogeniczne, jak grudy polepy, spalenizna, 11 fragmentów naczyń ceramicznych (inw. M6). Wyeksplorowano ok. 20 cm warstwy nie osiągając jej spągu.

J. s. 107

Starsza niż j.s. 102, a zapewne równoczesowa z j.s. 106 ciemnoszara warstwa została arbitralnie wyznaczona w ramionach struktur 110 i 111, a więc wewnątrz potencjalnego budynku. Zbita, twarda jednostka stratygraficzna o niejednorodnej strukturze zawierała liczne wtrącenia antropogeniczne, takie jak grudy polepy i spalenizny oraz ułamki ceramiki, których w przebadanym zakresie pozyskano 18 (inw. M7). Przebadano ok. 20 cm warstwy nie osiągając jej spągu.

J. s. 108

Żółtoszara wydzielona arbitralnie po północnej stronie struktury 105, w miejscu pozbawionym kamieni. Prawdopodobnie równoczesowa z j.s. 106 i 107 o zbliżonej charakterystyce: zbita, twarda, niejednorodna z wtrąceniami antropogenicznymi. Zawierała grudki polepy (7) oraz 88 fragmentów naczyń ceramicznych (inw. M8). Warstwa miała miąższość ok. 10 cm.

J. s. 109

Zalegająca poniżej j.s. 102 warstwa o granicach trudnych do jednoznacznego określenia, wyznaczona na wschodnim zakończeniu wykopu. Miała zbitą, twardą, niejednorodną strukturę i zawierała kamienie być może przemieszczone z wyższych partii (budynku?) ze względu na mocno opadający w tym miejscu teren. W wypełnisku natrafiono na grudki polepy i 10 fragmentów naczyń ceramicznych. Eksplorację warstwy zakończono po przebadaniu jej do głębokości ok. 20 cm, nie osiągając spągu.

J. s. 110

Linia o długości ok. 3,4 m utworzona z kamieni łamanych o orientacji E-W posadowionych na j.s. 106, a więc powstała na wcześniejszych nawarstwieniach. Struktura tworzy w przybliżeniu kąt prosty z j.s. 111 i być może obie są pozostałością podwaliny budynku o konstrukcji nietrwałej. We wschodniej części linia jest zaburzona i nie tworzy tak wyraźnego układu jak po stronie zachodniej.

J. s. 111

Kamienie łamane i narzutowe tworzące długą na ok. 1,5 m linię o przebiegu N-S, położone na j.s. 106 i stykające się ze strukturą 110, wyznaczając być może narożnik budynku.

J. s. 201

Warstwa wierzchnia w obrębie wykopu 2. Tworzyła ją szaro-brązowa próchnica, analogiczna do j.s. 101. Usunięta mechanicznie do głębokości ok. 15 cm względem poziomu gruntu. Na tym poziomie zaczęły ujawniać się pierwsze struktury kamienne oraz zabytki ruchome: 74 ułamki ceramiki o cechach późnośredniowiecznych oraz 6 silnie skorodowanych przedmiotów żelaznych.

J. s. 202

Jednostka wyróżniona poniżej warstwy wierzchniej (j. s. 201), na południe od konstrukcji kamiennej (j.s. 205). Tworzyła ją szaro-żółta spiaszczona glina, o jednorodnej i zwartej

strukturze. W obrębie tego kontekstu zarejestrowano kilka rozproszonych kamieni różnej wielkości, nie tworzących wyraźnych konstrukcji. Odnaleziono tu nieliczny materiał zabytkowy: 21 kawałków ceramiki nieszkliwionej o cechach późnośredniowiecznych oraz 2 kawałki polepy. Warstwa zalegała na poziomie uznanym za nienaruszony, naturalny.

J. s. 203

Jednostkę zarejestrowano po usunięciu warstwy wierzchniej (j. s. 201), powyżej konstrukcji kamiennej (j. s. 205). Wyróżniała się bardziej rdzawym odcieniem względem otaczających nawarstwień, jej granice były jednak płynnie rozmyte, nie wskazując na formę ograniczenia tej przestrzeni. Materiał zabytkowy występował dość licznie. Łącznie pozyskano 179 fragmentów ceramiki, 14 grud ułamków polepy i 2 przedmioty żelazne o nieznanym kształcie i funkcji. Ze względu na rdzawy odcień gleby, a także liczebność oraz charakter materiału zabytkowego, wydaje się, że poziom ten należy interpretować jako destrukcję nieznanego obiektu.

J. s. 204

Jednostka wyróżniona w północnej części wykopu nr 2, dla nawarstwień zalegających na i w sąsiedztwie struktury kamiennej j. s. 205. Warstwę tworzyła szaro-żółta spiaszczona glina, zbliżona strukturą do j. s. 202. W jej obrębie zarejestrowano 29 ułamków ceramiki o cechach późnośredniowiecznych, technologicznie spójnej z materiałem zarejestrowanym w pozostałych częściach wykopu.

J. s. 205

Jednostkę tę tworzy skupisko kamieni, na które składa się północna linia głazów poprzecznie przecinająca wykop, oddzielona wąskim pasem pustej przestrzeni od rozległego nagromadzenia kamieni po stronie południowej. Struktura ta może zostać roboczo zinterpretowana jako wał kamienny rozgraniczający działki.

9. Konstrukcje zarejestrowane w obrębie wykopów

Wykop 1

W obrębie wykopu nr 1 zarejestrowano struktury kamienne wytyczające potencjalne podziały przestrzeni i oznaczone jako osobne jednostki stratygraficzne. Wypełniska rejestrowane

pomiędzy nimi otrzymały również kolejne numery jednostek choć ich granice zazwyczaj nie były jasno czytelne, przez co oznaczano je arbitralnie.

W zachodniej części wykopu, na wysokości jego poszerzenia, zaobserwowano rozsypisko otoczków i kamieni łamanych (j.s. 105). Struktura ta, osiągająca szerokość ok. 1,6 m odsłonięta została na długości ok. 2,2 m licząc od profilu południowego i miała orientację w przybliżeniu N-S, a więc wzdłuż hipotetycznego nawsia. Tworzyły ją kamienie o średnicach od 5 – 30 cm. Nie wiemy, czy kamienie odkryte w NW narożniku są kontynuacją tej struktury, czy jedynie luźnym rozsypiskiem. Wstępnie konstrukcję tę interpretujemy jako granicę nawsia lub podwalinę pod ogrodzenie, a przestrzeń na zachód od niej, pozbawioną jakichkolwiek konstrukcji (j.s. 102) jako obszar samego nawsia.

Na wschód od wyżej opisanych zarejestrowano kilka kolejnych skupisk kamieni. Dwa z nich miały przebieg liniowy tworząc prostopadłe odcinki: pierwszy oznaczony jako j.s. 111 o dł. 1,5 m i orientacji N-S oraz drugi – j.s. 110 – długi na co najmniej 3,4 m o przebiegu W-E. Roboczo określono je jako fundamenty ścian budynku. Orientacja konstrukcji j.s. 111 była w przybliżeniu zgodna z przebiegiem miedzy (j.s. 105) i znajdowała się w odległości ok. 1,5 m od niej. Fundamenty (j.s. 110 i 111) zbudowane były z eratyków o wielkości 0,4 x 0,25, 0,45 x 0,25, 0,35 x 0,25, 0,20 x 0,25 (j.s. 110) i 0,15 x 0,1, 0,20 x 0,17. Kamienie te zalegały na warstwie, która zawierała liczne wtrącenia polepy, węgla i ceramiki. Podobne wypełnisko obserwowano praktycznie od poziomu stropu. Konstrukcję tę, bardzo ostrożnie, wstępnie interpretujemy jako relikw budynku o nietrwałej konstrukcji, bez wyraźnych poziomów osadniczych. Wydaje się, że podwaliny ścian wzniesiono na wcześniej powstałych nawarstwieniach, być może powstałych w efekcie niwelacji starszej zabudowy.

Jeszcze dalej na wschód od opisywanych struktur odkryto kilka luźno rozmieszczonych kamieni – zważywszy na silnie opadający w tym miejscu teren można założyć, że uległy one przemieszczeniu ze swojej pierwotnej lokalizacji.

Wykop 2

W wykopie nr 2 możliwe było wydzielenie dwóch stref o wyraźnie odrębnym charakterze: północną, w której rejestrowano liczne skupiska kamieni, oraz południową pozbawioną tego typu struktur.

Okolo 1,26 m od północnej granicy wykopu odsłonięto kamienie narzutowe o zróżnicowanej wielkości (0,21 x 0,22, 0,38 x 0,2, 0,12 x 0,9, 0,32 x 0,22, 0,7 x 0,7 m) w układzie liniowym przecinające wykop na osi E-W. Na południe od tej linii rozciągała się pusta przestrzeń (j.s. 204) o szerokości ok. 0,2 m oddzielająca wyżej opisaną strukturę od kolejnej. Ta ostatnia (j. s. 205) to strefa kamieni narzutowych o wymiarach 0,3 x 0,28, 0,30 x 0,23, 0,23 x 0,26, 0,3 x 0,23, 0,29 x 0,22, 0,25 x 0,18, 0,23 x 0,17, 0,2 x 0,18, 0,14 x 0,8, 0,13 x 0,1, 0,1 x 0,9, 0,12 x 0,9, 0,11 x 0,13, 0,8 x 0,6, 0,7 x 0,5, 0,9 x 0,6, 0,5 x 0,4 m. Rozciągała się ona na długości ok. 1,8 m, a jej północne „liczo” ma przebieg równoległy do struktury liniowej, podobnie jak południowe. To ostatnie zakłóca jednak kilka głazów skupionych przy wschodniej granicy wykopu. Trudno powiedzieć, czy luźniejsze skupiska kamieni po obu stronach wykopu, na południe od j. s. 205 są z nią związane, czy stanowią osobne struktury lub jej destrukta. Podobnie z kolejnym skupiskiem sięgającym na odległość 6,35 m od północnej krawędzi wykopu złożonym z jednego większego kamienia i licznych mniejszych.

Wykop nr 2 został wytyczony w celu rozpoznania granicy działki prostopadłej do nawisła, której lokalizację wytypowano na podstawie wcześniej przeprowadzonych badań nieinwazyjnych. Jeśli uznać, że w wykopie rzeczywiście obserwujemy taką granicę działki siedliskowej należy stwierdzić, że linię tę oznaczano pasmem usypanym z kamieni. Ze względu na odsłonięty zakres trudno powiedzieć, na ile struktura ta miała przebieg regularny i czy powstała np. poprzez odrzucanie wydobytych w obrębie działki kamieni na granicę sąsiedzką. Trudno również stwierdzić typowość tego rozwiązania w obrębie wsi. Przebadana działka mogła być bowiem specyficzną ze względu na sąsiedztwo gródka i jego zaplecza gospodarczego. Interesująca jest wspomniana pusta przestrzeń po stronie północnej struktury, którą ostrożnie można interpretować, jako miejsce osadzenia konstrukcji drewnianej oznaczającą granicę lub w celu powstrzymania kamieni od staczania się, ze względu na lokalizację granicy na spadku terenu.

Ryc. 5. Relacje stratygraficzne zilustrowane w postaci macierzy Harrisa. Nawarstwienia luźne oznaczono owalem, a konstrukcje kamienne prostokątem.

10. Materiał ruchomy

Pozyskane w obrębie obu wykopów ułamki naczyń ceramicznych stanowiły dość jednorodną grupę. Dominował materiał o cechach późnośredniowiecznych, w zdecydowanej większości obtaczany, nieszkliwiony, wypalony w atmosferze utleniającej. Pozyskano łącznie 1099 ułamków, 758 z wykopu 1 i 341 z wykopu 2. Przeważająca część fragmentów ceramiki charakteryzowała się jasną barwą kremową i domieszką pylastą. Nieliczne były fragmenty o kolorze ceglastym. Niewielki był udział ceramiki szkliwionej, znaleziono 13 fragmentów ze śladami szkliwa, a więc odsetek ceramiki szkliwionej w całym zbiorze wynosił ok. 1%, natomiast w stosunku do ceramiki o cechach technologicznych pozwalających na datowanie na XV-XVI w. - 1,5 %. Zidentyfikowano fragmenty miski szkliwionej jednostronnie szkliwem w kolorze, musztardowym, ponadto fragmenty naczyń ze szkliwieniem w kolorze żółtym, pomarańczowym, brązowo-zielonym i zielonym. Wśród fragmentów szkliwionych zidentyfikowano płytki talerz, który datować można na koniec XV/XVI w. W zbiorze znaleziono 4 fragmenty ceramiki zdobionej pojedynczym malowanym pasem barwy czerwonej.

Sulisław zestawienie ceramiki w poszczególnych warstwach

Ryc. 6. Sulisław. Udział ilościowy ceramiki w poszczególnych jednostkach stratygraficznych.

Wśród fragmentów ceramiki z wykopu 1 z warstw 101 i 102 wyróżniono fragmenty umożliwiające rekonstrukcję dwóch naczyń w formie dzbanów. W przypadku pierwszego naczynia (A) (przewaga fragmentów z warstwy 101) udało się zrekonstruować jego pełną wysokość 30,2 cm. Na naczyniach widoczne były ślady przepaleń i nacieków. Część przepaleń miała charakter postdepozycyjny, gdyż zaobserwowano znaczne różnice w kolorze sąsiadujących ze sobą fragmentów naczynia. Naczynie posiadało prosty wylew i ornament w formie karbowanych pasków na wylewie i brzuścu. Drugi dzban (warstwa 102 i 101) o analogicznej formie, również z ornamentem karbowania na całej powierzchni, posiadał na uchu ornament w formie wgłębień uzyskanych przez odciskanie opuszków palców. Obie formy dzbanów datować można na XV-XVI w.

Ryc. 7. Dzbany z warstw 101 i 102, wykop 1 (fot. M. Legut-Pintal).

Wśród pozostałych fragmentów naczyń wyróżniono fragmenty wylewów. Charakterystyczne były fragmenty naczyń uformowanych z gliny o grubszej domieszce z wylewami z okapem (XIV-XV w.). Ogólna liczba fragmentów ceramiki o cechach technologicznych sugerujących ich datowania na XIV w. wynosiła 17% w całym zbiorze, z czego 21% w wykopie 1 i 5% w wykopie 2. Fragmenty ceramiki o cechach XIV w. przeważały w j.s. 107. W pozyskanym zbiorze brak jest materiału, który jednoznacznie można datować na wiek XVII.

W obrębie wszystkich kontekstów zabezpieczono łącznie 39 fragmentów przepalanej gliny – polepy. Widoczne na niektórych grudkach ślady mogą wskazywać na jej konstrukcyjny charakter.

Łącznie pozyskano 42 przedmioty metalowe, z metali żelaznych. W większości są to niewielkie, bezkształtne, mocno skorodowane elementy. Po oczyszczeniu okazało się, że kilka fragmentów pochodziło z pocisków z okresu II wojny światowej. Wśród przedmiotów metalowych związanych z funkcjonowaniem średniowiecznej/nowożytnej wsi najciekawszymi były radlica żelazna, fragment ostrogi, fragment świdra i przebijak. Wybrane zabytki zostały przekazane do konserwacji i dalszego, szczegółowego opracowania.

Podczas prac zabezpieczono również przedmioty porzucone na kopcu pobliskiego gródka (współrzędne: 50.69284N, 17.3199E). „Depozyt” został porzucony przez detektorystów. W jego skład wchodziła współczesna m. in. łyżka z metalu kolorowego, fragment okucia oraz medalik. Materiały zainwentaryzowano pod numerem M16.

11. Podsumowanie

W toku badań wykopaliskowych rozpoznano relatywnie niewielką przestrzeń obejmującą łącznie 41 m². Dwa zrealizowane wykopy miały charakter wąskich i długich sondazy przecinających domniemane granice, miedze i inne struktury zarejestrowane przez pomiary geofizyczne. Ten ograniczony zakres badań spowodował, że odkryte struktury kamienne, obserwowane jedynie na ich niewielkim odcinku, były enigmatyczne i mało sugestywne. Tym niemniej, w miarę możliwości, starano się zaproponować ich interpretację biorąc pod uwagę także wyniki badań nieinwazyjnych. Rejestrowane nawarstwienia były dość jednolite, trudne do wyróżniania, przez co jednostki stratygraficznie wydzielono arbitralnie na podstawie relacji ze strukturami kamiennymi lub głębokości. Nawet wspieranie się metodami gleboznawczymi, nie pozwalało na bieżące podejmowanie decyzji.

Wyniki przeprowadzonych badań z pewnością nie mogą służyć budowaniu obrazu zagospodarowania całej wsi. Należy przy tym zwrócić uwagę, że realizowano je w obrębie relatywnie skrajnej południowej działki, jedynej dostępnej do badań ze względu na mniejsze zalesienie. Skłania to do zachowania ostrożności w formułowaniu wniosków ogólnych,

podejrzawać bowiem można, że była to strefa nietypowa m.in. z powodu sąsiedztwa z otoczeniem znajdującego się w pobliżu gródka.

Z pewnością zastanowienia wymaga sposób przyszłej eksploracji stanowiska. Poszczególne nawarstwienia nie wyróżniały się wyraźnie ani kolorem, ani strukturą. Brakowało wyraźnych nawarstwień organicznych, których można by się spodziewać w obrębie obiektów mieszkalnych. Wspominaliśmy również o problemach z przypisywaniem funkcji poszczególnym strukturom kamiennym obserwowanym w wykopach wąskoprzestrzennych. Wydaje się zatem, że rekonstrukcja zagospodarowania zagrody wymagałaby przeprowadzenia szerokopłaszczyznowych badań wykopaliskowych, co pozwoliłoby dostrzec pewną ciągłość lub nieciągłość nawarstwień, kamiennych konstrukcji i tworzonych przez nie układów.

12. Potencjalne zagrożenia dla stanowiska

Obszar zanikłej wsi jest terenem penetrowanym przez eksploratorów. W trakcie prac terenowych rejestrowano niezasypane dołki, a także wydobyte i porzucone artefakty. Istnieje obawa, że wraz z popularyzacją wyników badań proceder ten będzie się nasilał. Obiekt jest zalesiony, położony na uboczu wsi, z dala od uczęszczanych dróg, co stwarza ku temu dogodne warunki. Stanowisko wymaga zatem monitorowania – z pewnością należałoby wyczulić w tej sprawie lokalne służby leśne i policję. Niemniej ważnym czynnikiem zabezpieczania stanowisk powinna być działalność edukacyjna, mająca na celu uświadomienie lokalnej społeczności w zakresie potrzeby ochrony dziedzictwa archeologicznego i budowania poczucia odpowiedzialności za lokalne zabytki.

Być może warto w obrębie zanikłej wsi przeprowadzić badania z użyciem wykrywaczy metali, choć w opinii autorów niniejszego sprawozdania są to działania budzące wątpliwości metodologiczne, być może daje to jednak szansę na rozpoznanie rozległego obszarowo stanowiska i częściowe, wyprzedzające, zabezpieczenie przed działalnością rabunkową.

Obszar zanikłej wsi obecnie użytkowany jest w charakterze lasu gospodarczego pod zarządem Nadleśnictwa Tułowice, Leśnictwo Gnojna. Prowadzenie gospodarki leśnej przy użyciu sprzętu ciężkiego oraz przygotowanie terenu pod nowe nasadzenia wydaje się być największym zagrożeniem dla zalegających bardzo płytko warstw archeologicznych. Sugeruje się wyłączenie obszaru siedliska dawnej wsi z prowadzenia zmechanizowanej gospodarki

leśnej lub poprzedzenie tego typu działań badaniami archeologicznymi. Porastający stanowisko las na większości obszaru jest zdziczały, gęsto porośnięty niskim piętrem roślinności, uniemożliwiając jakiegokolwiek poruszanie się po tym obszarze. Wydaje się zatem, że ze względu na potencjał poznawczy stanowiska, bez większej szkody dla przyrody, warto by było nieco przeredzić porastającą stanowisko roślinność. Umożliwiłoby to rozpoznanie większej powierzchni wsi metodami nieinwazyjnymi, a także swobodne prowadzenie wizji terenowych, a finalnie – badań inwazyjnych. Działania te należałoby także rozpatrywać jako działania na rzecz udostępniania stanowiska turystom.

13. Wnioski końcowe i wytyczne konserwatorskie

Przeprowadzone sondażowe badania archeologiczne potwierdziły lokalizację siedliska zanikłej średniowiecznej wsi, którą można łączyć ze znaną ze źródeł nazwą Zültzendorf. Pozyskany materiał ceramiczny pozwolił na potwierdzenie funkcjonowania osadnictwa w obrębie badanej działki w okresie między XIV a XVI w. Niewielki zakres przeprowadzonych badań nie pozwala jednak na uściślenie chronologii zarówno założenia wsi, jak i czasu jej opuszczenia. Słaby stan zachowania warstw archeologicznych oraz brak materiałów organicznych nie pozwoliły na przeprowadzenie dodatkowych analiz.

Z pewnością stanowisko, oraz jego najbliższe otoczenie należy umieścić w ewidencji stanowisk archeologicznych, co zapewniłoby mu podstawową ochronę. Ze względu na unikatowy w skali kraju typ obiektu należałoby rozważyć wpisanie obiektu do rejestru zabytków archeologicznych. Jako element ochrony, sugeruje się wyłączenie obszaru siedliska wsi ze zmechanizowanej gospodarki leśnej (orki) oraz regularne oczyszczanie terenu z samosiejek, aby zapobiec dalszej degradacji nawarstwień archeologicznych.

14. Literatura i źródła

Engelbert K. 1964, Quellen zur Geschichte des Neisser Bistumslandes auf Grund der drei ältesten Neisser Lagerbücher,

Fokt, K. and Legut-Pintal, M. 2016, "Zanikłe wsie Wzgórz Strzelińskich : stan i perspektywy badań," in Przybyła-Dumin, A., Nocuń, P., and Fokt, K. (eds) Wieś zaginiona : stan i perspektywy badań. Chorzów s. 113–145.

LF 1889, Liber foundationis episcopatus Vratislaviensis, wyd. H. Markgraf u. J.W. Schulte, Codex Diplomaticus Silesiae, Band XIV, Breslau.

Legut-Pintal M., 2018, Zapomniane lecz obecne. Relikty średniowiecznej sieci osadniczej w środkowym dorzeczu Nysy Kłodzkiej, [w:]. Wieś miniona, lecz obecna. Ślady dawnych wsi i ich badania, rd. P. Nocuń, A. Przybyła-Dumin, K. Fokt, Chorzów. s. 117-140.

Legut-Pintal M., 2017, Zamki księstwa nyskiego, Wrocław.

Lorenz K., 1930, Wüstungen im Neiser Lande, VI, Heimatsblätter des Neissegaues 6/12, Dezember 1930, s. 92.

Nowakowski D., 2017, Śląskie obiekty typu *motte*, Wrocław.

Scholtz B. W., 2011, Das geistliche Fürstentum Neisse, Köln-Weimar-Wien.

Szulc H. . 1968, Typy wsi śląska opolskiego na początku XIX w. i ich geneza. Warszawa.

Vug O., 1890, Schlesische Heidenschanzen, ihre Erbauer und die Handelsstrassen der Alten : ein Beitrag zur deutschen Vorgeschichte, Grottkau.

Wittwe, A. C. Beck's, 1867, Chronik der Stadt Grottkau : mit Benutzung amtlicher Quellen, Grottkau.

15. Dziennik badań

Dzień: 11.07.2022

Archeolodzy: Maria Legut-Pintal, Radosław Gliński, Maksym Mackiewicz, Konrad Burek

Opis działań:

- pierwszego dnia wykopalisk przeszkolono zespół w zakresie strategii dokumentacji,
- wytyczono wykop o wymiarach 1 x 15 m przecinający strukturę zaobserwowaną w toku badań geofizycznych. Wykop oznaczono numerem 1,
- rozpoczęto eksplorację wierzchniej warstwy, której nadano numer 101,
- wykonano dokumentację fotograficzną, fotogrametryczną wykopu, zinwentaryzowano materiał ceramiczny i metalowy,
- zdecydowano o poszerzeniu wykopu o dodatkowe 2 m na odcinku, na którym obserwowano kamienie,
- pozyskany materiał ruchomy uzyskał numer inwentarzowy M1.

Dzień: 12.07.2022

Archeolodzy: Maria Legut-Pintal, Radosław Gliński, Maksym Mackiewicz, Konrad Burek

Opis działań:

- kontynuowano prace w obrębie wykopu nr 1 – usunięto na całości powierzchni warstwę 101,
- wykonano dokumentację fotograficzną i fotogrametryczną wykopu,
- wykonano rysunek na potrzeby ewentualnej planigrafii (nr inw. 1),
- rozpoczęto eksplorację następnej warstwy (j.s. 102), pod którą zaczęły ujawniać się kolejne kamienie,
- wyróżniono dodatkową jednostkę stratygraficzną opisaną numerem 103,
- pozyskany materiał ruchomy uzyskał numery inwentarzowe M2 (z js. 102) i M3 (z j.s. 103).

Dzień: 13.07.2022

Archeolodzy: Maria Legut-Pintal, Radosław Gliński, Maksym Mackiewicz, Konrad Burek, Krzysztof Fokt

Opis działań:

- doczyszczono wykop do dokumentacji,
- wyróżniono jednostki stratygraficzne: 104, 105, 106, 107, 108,
- pozyskany materiał ruchomy uzyskał numery inwentarzowe: M4 (z j.s. 104), M5 (z j.s. 105), M6 (z j.s. 106), M7 (z j.s. 107), M8 (z j.s. 108).

Dzień: 14.07.2022

Archeolodzy: Maria Legut-Pintal, Radosław Gliński, Maksym Mackiewicz, Konrad Burek, Krzysztof Fokt

Opis działań:

- doczyszczono wykop nr 1 do dokumentacji,
- wyodrębniono j.s. 109,
- wykonano dokumentację fotograficzną i fotogrametryczną.
- prace w obrębie wykopu 1 uznano za zakończone,
- wytyczono wykop 2 przecinający potencjalną północną granicę działki,
- usunięto wierzchnią warstwę oznaczoną numerem 201.
- zarejestrowano kilka luźnych skupisk kamieni,
- po wykonaniu dokumentacji kontynuowano eksplorację,
- wyodrębniono dodatkowe jednostki stratygraficzne: 202, 203,
- pozyskany materiał ruchomy uzyskał numery inwentarzowe: M9 (z j.s. 109), M10 (z j.s. 201), M11 (z j.s. 202), M12 (z j.s. 203).

Dzień: 15.07.2022

Archeolodzy: Maria Legut-Pintal, Radosław Gliński, Maksym Mackiewicz, Konrad Burek, Krzysztof Fokt

Wolontariusze: p. Wanda Cebulka

Opis działań:

- kontynuowano prace w obrębie wykopu nr 2: doczyszczanie i dokumentacja,
- wykonano schematyczny rysunek wykopu 2 z oznaczeniem poszczególnych struktur i j.s.
- prace zakończono ok. g. 13.00 w celu przygotowania wykopów na stanowisku w Kuropatniku.

Dzień: 18.07.2022

Archeolodzy: Radosław Gliński, Maksym Mackiewicz, Konrad Burek, Mateusz Krupski

Wolontariusze: Igor Urban, Kamil Golka, Sebastian Kosmala

Opis działań:

- doczyszczono i zadokumentowano profile w obrębie wykopu 1,
- wykonano odwierty w wybranych punktach w celu rozpoznania podłoża (ich lokalizację naniesiono na rysunek),
- usunięto kolejną warstwę (j.s. 204) w obrębie wykopu 2,
- pozyskany materiał ruchomy uzyskał numer inwentarzowy M13 (z j.s. 204).

Dzień: 19.07.2022

Archeolodzy: Radosław Gliński, Maksym Mackiewicz, Konrad Burek, Mateusz Krupski

Wolontariusze: Igor Urban, Kamil Golka, Sebastian Kosmala

Opis działań:

- wykonano ostateczną dokumentację,
- wykonano odwierty i poczyniono obserwacje glebowe,
- sporządzono szkic profilu N wykopu 1 ze schematycznie ukazaną stratygrafią, na którym określono barwę poszczególnych struktur (Munsell – pomiary na sucho),
- pozyskany materiał ruchomy uzyskał numery inwentarzowe M14 i M 15,
- zasypano wykopy.

16. Wybór fotografii terenowych

Fot. 1. Sulisław. Wykop 1 po usunięciu warstwy powierzchniowej. Strop j. s. 102. Widok na północ.

Fot. 2. Sulisław. Wykop 1, struktury widoczne na głębokości do ok. 40 cm.

Fot. 3. Sulisław. Wykop 2, struktury widoczne na głębokości ok. 30 cm.

Fot. 4. Sulisław. Wykop 2. Nasyp z kamieni (j.s.) zarejestrowany w północnej części wykopu.

17. Inwentarz jednostek stratygraficznych

JS	Wykop	Strop	Spąg	Chronologia	Typ / funkcja	Uwagi
101	1	182,98- 182,64	182,90-1 82,40	późne średniowiecze	powierzchniowa	warstwa powierzchniowa, próchniczna
102	1	182,90- 192,80	182,81	późne średniowiecze	akumulacyjna	warstwa poniżej powierzchniowej 101, we wschodniej części wykopu
103	1	182,9	182,8	późne średniowiecze	akumulacyjna	warstwa poniżej powierzchniowej 101, w zachodniej części wykopu
104	1	183,01	182,90-1 82,85	późne średniowiecze	akumulacyjna	warstwa wyróżniona pomiędzy j.s. 105 i j.s. 111
105	1	183,05	183,01-1 82,90	późne średniowiecze	konstrukcja	konstrukcja kamienna
106	1	182,97	182,86-1 82,52	późne średniowiecze	akumulacyjna	warstwa na południe od konstrukcji kamiennej j.s. 110
107	1	182,96	182,82-1 82,47	późne średniowiecze	akumulacyjna	warstwa na północ od konstrukcji kamiennej j.s. 110
108	1	183,12	182,84	późne średniowiecze	akumulacyjna	warstwa wyróżniona w północnej części wykopu, w linii j.s. 105
109	1	182,62	182,45-1 82,28	późne średniowiecze	akumulacyjna	warstwa wyróżniona we wschodniej części wykopu, spływowa?
110	1	182,95	182,55	późne średniowiecze	konstrukcja?	linia kamieni (relikt ściany?)

111	1	182,96	182,9	późne średniowiecze	konstrukcja?	linia mniejszych kamieni prostopadła do j.s. 110
201	2	182,35	182,2	późne średniowiecze	powierzchniowa	warstwa powierzchniowa, próchniczna
202	2	182,2	182,13	późne średniowiecze	akumulacyjna	warstwa na południe od konstrukcji kamiennej (j.s.204)
203	2	182,38	182,2	późne średniowiecze	Akumulacyjna / destrukcyjna?	rdzawa warstwa powyżej konstrukcji kamiennej (j.s.204)
204	2	182,24	182,06	późne średniowiecze	akumulacyjna	warstwa na północ od konstrukcji kamiennej (j.s.204)
205	2	182,34	182,1	późne średniowiecze	konstrukcja	konstrukcja kamienna (wał) w północnej części wykopu

18. Inwentarz zabytków masowych

Nr inw.	Nr JS	Wykop	Cer	Kam	Pol	K_z w	Met	inne	Uwagi	Data
M1	101	1	312		6		31			11.07.2022
M2	102	1	200							12.07.2022
M3	103	1	34		4					12.07.2022
M4	104	1	53		3					13.07.2022
M5	105	1	9							13.07.2022
M6	106	1	11							13.07.2022
M7	107	1	18							13.07.2022
M8	108	1	88		7			5	inne: 5 węgiel	13.07.2022
M9	109	1	10							14.07.2022
M10	201	2	74				6			14.07.2022
M11	202	2	21		2					14.07.2022
M12	203	2	179		14		2			14.07.2022
M13	204	2	29							18.07.2022
M14	HAŁD A	1	23		3					19.07.2022
M15	HAŁD A	2	38							19.07.2022
M16	POW	-					3		Znalezione na gródku, na powierzchni	20.07.2022

Inwentarza zabytków „wydzielonych” nie prowadzono, zdecydowano o wyróżnianiu zabytków na etapie gabinetowego przeglądu materiału i jego konserwacji. Niniejsze zestawienie obejmuje zatem całość materiału zabytkowego.

Sulisław, zanikła wieś Zultzendorf - zestawienie materiału ceramicznego					
Wykop	J.s.	XIV w.	XV-XVI w.	szkliwe	razem
1	101	53	192	5	250
1	102	45	152	1	198
1	103	0	34	1	35
1	104	23	47	0	70
1	105	1	8	0	9
1	106	0	11	0	11
1	107	15	3	0	18
1	108	13	75	0	88
1	109	0	9	1	10
2	201	10	64	0	74
2	202	5	16	0	21
2	203	2	175	2	179
2	204	1	28	0	29
powierzchnia	-	13	42	3	58
razem		181	856	13	1050

19. Inwentarz fotografii

Lp.	Nazwa pliku	Nr JS	Wykop	Rodzaj	Opis	Data	Autor *
1	5294-5 244	101	1	fotogram	FGA, przed poszerzeniem wykopu	11.07.2022	MM
2	5345-5 347	101	1	rzut	przed poszerzeniem wykopu	11.07.2022	MM
3	5348-5 455	101	1	fotogram	FGB, po poszerzeniu wykopu	12.07.2022	MM
4	5456-5 464	101	1	rzut	po usunięciu wierzchniej warstwy	12.07.2022	MM
5	5465-5 467	102	1	rzut	strop 102	12.07.2022	MM
6	5469-5 554	102, 103	1	fotogram	FGC, strop 102, 103	13.07.2022	MM
7	5555-5 561	102, 103	1	rzut	strop 102, 103	13.07.2022	MM

8	5562-5 622	102-111	1	fotogram	FGD, strop 102-111	14.07.2022	MM
9	5623-5 633	102-111	1	rzut	strop 102-111	14.07.2022	MM
10	5634-5 635	104, 105, 108, 111	1	rzut	strop 104, 105, 108, 111	14.07.2022	KB
11	5636	104, 105	1	rzut	strop 104, 105	14.07.2022	KB
12	5637-5 638	108	1	rzut	strop 108	14.07.2022	KB
13	5639-5 640	104, 111	1	rzut	strop 104, 111	14.07.2022	KB
14	5641	106	1	rzut	strop 106	14.07.2022	KB
15	5642	110	1	rzut	strop 110	14.07.2022	KB
16	5643	107	1	rzut	strop 107	14.07.2022	KB
17	5644	109	1	rzut	strop 109	14.07.2022	KB
18	5645-5 697	201	2	fotogram	FGA, po usunięciu wierzchniej warstwy	14.07.2022	MM
19	5698-5 704	201	2	rzut	po usunięciu wierzchniej warstwy	14.07.2022	MM
20	5705-5 777	201	2	fotogram	po usunięciu wierzchniej warstwy	15.07.2022	MM
21	5778-5 786	201	2	rzut	po usunięciu wierzchniej warstwy	15.07.2022	MM
22	5787-5 959	201	2	fotogram	FGE, w silnym słońcu	18.07.2022	MM
23	5960-5 965			odwiert	odwierty 1-6	18.07.2022	MK
24	5966-5 672		1	profil	profil N	18.07.2022	MM
25	5674-6 074		2	fotogram	FGC	18.07.2022	MM
26	6075-6 089		2	profil	profil E	18.07.2022	MM
27	6090-6 095		2	profil	profil W	18.07.2022	MM

28	6096-6 116			odwiert	odwierty 7-12, zdjęcia ilustracyjne	18.07.2022	MK
-----------	---------------	--	--	---------	--	------------	----

* autorzy: Maksym Mackiewicz (MM), Mateusz Krupski (MK), Konrad Burek (KB)

20. Tablice

Sulisław, gm. Grodków, woj. opolskie. Zanikła średniowieczna wieś

Tablica 1. Wykop 1. Jednostki stratygraficzne zarejestrowane na poziomie 20 cm. Skala mapy głównej 1:100. Skala mapy pogładowej 1:10000, PUWG 1992 (EPSG: 2180). Opr. M. Mackiewicz, R. Gliński

Tablica 2. Wykop 1. Jednostki stratygraficzne zarejestrowane na poziomie 30-35 cm. Skala mapy głównej 1:100. Skala mapy pogładowej 1:10000, PUWG 1992 (EPSG: 2180). Opr. M. Mackiewicz, R. Gliński

Tablica 3. Wykop 1. Jednostki stratygraficzne zarejestrowane na poziomie 40-45 cm. Skala mapy głównej 1:100. Skala mapy pogładowej 1:10000, PUWG 1992 (EPSG: 2180). Opr. M. Mackiewicz, R. Gliński

Tablica 4. Wykop 1. Struktury kamienne. Skala mapy głównej 1:100. Skala mapy pogładowej 1:10000, PUWG 1992 (EPSG: 2180). Opr. M. Mackiewicz, R. Gliński

Tablica 5. Wykop 2. Jednostki stratygraficzne zarejestrowane na poziomie 20-25 cm. Skala mapy głównej 1:100. Skala mapy pogładowej 1:10000, PUWG 1992 (EPSG: 2180). Opr. M. Mackiewicz, R. Gliński

Tablica 6. Wykop 2. Jednostki stratygraficzne zarejestrowane na poziomie 25-40 cm. Skala mapy głównej 1:100. Skala mapy pogładowej 1:10000, PUWG 1992 (EPSG: 2180). Opr. M. Mackiewicz, R. Gliński

Tablica 7. Wykop 2. Jednostki stratygraficzne zarejestrowane na poziomie 40 cm. Skala mapy głównej 1:100. Skala mapy pogładowej 1:10000, PUWG 1992 (EPSG: 2180). Opr. M. Mackiewicz, R. Gliński

Tablica 8. Wykop 2. Struktury kamienne. Skala mapy głównej 1:100. Skala mapy pogładowej 1:10000, PUWG 1992 (EPSG: 2180). Opr. M. Mackiewicz, R. Gliński